

ENDEM DORIVOR O‘SIMLIKLARNING KELIB CHIQISH AREALI HAMDA O‘ZBEKISTON VILOYATLARI BO‘YICHA TAQSIMLANISHI

¹Shirinova Oygul Davlatovna, ²O‘smanova Mavluda

¹Andijon davlat universiteti kata o‘qituvchisi

²Andijon davlat universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021126>

Annotasiya. Ushbu maqolada endem dorivor o‘simliklarning kelib chiqish areali hamda o‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha taqsimlanishi va ahamiyati, dorivor daraxt va buta o‘simliklarida dorivorlik hususiyati haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘t, gul, barg, ildizpoya, ildiz, meva, urug‘, po‘stloq, kurtak va boshqalar.

Аннотация. В данной статье представлены сведения о распространении и значении эндемичных лекарственных растений по областям и областям Узбекистана, лечебных свойствах лекарственных деревьев и кустарников.

Ключевые слова: трава, цветок, лист, корневище, корень, плод, семя, кора, почка и т. д.

Abstract. This article provides information on the distribution and importance of endemic medicinal plants by regions and regions of Uzbekistan, medicinal properties of medicinal trees and shrubs.

Keywords: herb, flower, leaf, rhizome, root, fruit, seed, bark, bud, etc.

Insoniyat rivojlanishining dastlabki bosqichlarida o‘simliklar nafaqat odamlar uchun oziq-ovqat manbai bo‘lgan, balki odamlarga kasalliklardan xalos bo‘lishga yordam bergan. Bizgacha yetib kelgan tibbiy risolalari qazilmalarda topilgan planshetdir. Sumer shahri miloddan avvalgi III ming yillik. Sumer tilidagi 145 qatorda 15 ta retsept nusxa daftarlari berilgan. Ulardan kelib chiqadiki, qadimgi Shumer tabiblari asosan xantal (o‘simlik), archa, qarag‘ay, timyan, tol kabi o‘simliklardan foydalanganlar mevalar olxo‘ri, nok, anjira va boshqalar. Shuningdek, adabiy manbalarda Ossuriya, Misr, Hindiston, Xitoyda eramizdan avvalgi 3000-yillarda dorivor o‘simliklardan foydalanilganligi ham qayd etilgan.

Qadimgi shumerlarning madaniyati va bilimi Bobilyanlar tomonidan meros bo‘lib, ular Licorice, datura, henbane, zig‘ir urug‘i va boshqalar. Bobilliklar quyosh nuri ba‘zi o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishini payqashgan, shuning uchun ularni soyada quritgan va ba‘zi o‘tlar hatto kechasi yig‘ilgan. O‘simliklardan Xitoy, Hindiston, Tibetda keng foydalanilgan. Miloddan avvalgi 3216-yilda. Xitoy imperatori Shennon tibbiyotga oid „Bentsao“ („Gerbalist“) asarini yozgan bo‘lib, uning muhim qismi o‘simliklarni davolash usullarini tavsiflashga bag‘ishlangan. An‘anaviy xitoy tabobati 1500 dan ortiq o‘simliklardan foydalangan, eng ko‘p ishlatiladiganlari astragalus, ginseng, zanjabil, dogwood, dolchin, schisandra chinensis, piyoz, qobig‘i mandarin, primrose, miyanyona, qushqo‘nmas, sarimsoq, do‘ppi. „Ayurveda“da (miloddan avvalgi 1-asr) izohlangan qadimgi hind tabobati 800 ga yaqin o‘simliklardan hozirgacha foydalaniladi. Tibet tabobati hind tibbiyoti asosida vujudga kelgan va Tibet tabobatiga oid "Jud shi risolasida dorivor o‘simliklardan foydalanishga bag‘ishlangan katta bo‘lim mavjud. Tibet tibbiyoti uzoq vaqt tasavvuf bilan o‘ralgan edi, lekin 1898-yilda shifokor Badmaev Pyotr Aleksandrovich „Jud shi“ni rus tiliga tarjima qildi, Tibet tibbiyoti idorasini yaratdi. Sankt-Peterburg aholisini Mo‘g‘ulistondan olib kelingan sharq o‘tlari bilan davolashdi. Tibet tibbiyotida 400 ga yaqin dorivor o‘simliklardan[2] foydalaniladi. Avitsenna „Tibbiyot

fanining qonuni“ kitobida 900 ga yaqin o‘simliklarning tavsiflari va ulardan foydalanish usullari mavjud. Maxsus Estate shifokorlar va farmatsevtlar paydo bo‘lishi bilan dorivor o‘simliklar haqidagi bilimlar rasmiylashtirildi. Dorivor o‘simliklar va dorivor xom ashyolarga qo‘yiladigan talablar haqidagi ma‘lumotlar farmakopeyada keltirila boshlandi. Birinchi rus tilida „Dorivor o‘tlar bilimi bo‘yicha qo‘llanma“ Bolotov Andrey Timofeevich tomonidan 1781-yilda tuzilgan[3]. Hozirda tibbiyot va farmatsevtika institutlarida o‘quv dasturiga farmakognoziya kursi kiritilgan. Xalq tabobatida norasmiy dorivor o‘simliklar ham qo‘llanadi, ularning assortimenti aniq chegaralarga ega emas va har bir muallif ularni dorivor deb tasniflash mezonlarini o‘zi uchun belgilaydi.

Dorivor o‘tlar tarkibida dorivor xususiyatga ega bo‘lgan kamida bitta faol modda mavjud. Ushbu modda yoki moddalar ko‘pincha o‘simlikning to‘qimalari va qismlari bo‘ylab notekis taqsimlanadi. Shuning uchun, dorivor o‘tlarni yig‘ishda siz foydali elementlarning qayerda to‘planganligini va o‘simlik rivojlanishining qaysi davrida ularning konsentratsiyasi maksimal ekanligini bilishingiz kerak. Dorivor o‘simliklar xomashyosidan foydalanishning asosiy usullari: ichki va tashqi foydalanish uchun dori vositalarini ishlab chiqarish.

Suvli ekstraktlar ichkarida qo‘llanadi: dorivor o‘simlik materiallari yoki preparatlardan infuzion, qaynatma, suvli-spirтли, moyli ekstraktlar damlama (dozalash shakli), ekstraktlar. Sharbat rasmiy o‘simliklarning suvli yangi qismlaridan olinadi. Quritilgan dorivor o‘simlik materiallaridan tibbiyotda kamroq qo‘llanadi chang Tashqi foydalanish uchun: o‘simlik vannasi, o‘rash, losyon, kompres. Rasmiy o‘simliklardan dorivor o‘simlik xom ashyosining turli morfologik guruhlari olinadi: o‘t, gul, barg, ildizpoya, ildiz, meva, urug‘, po‘stloq, kurtak va boshqalar. Dorivor o‘simliklar — odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o‘simliklar — giyohlar. Yer yuzida dorivor o‘simliklarning 10—12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o‘simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o‘sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o‘simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo‘llanadigan dori-darmonlarning qariyb 40—47% o‘simlik xom ashyolaridan olinadi. O‘simliklar murakkab tuzilishiga ega bo‘lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo‘lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o‘simliklarning quritilgan o‘ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po‘stlog‘i, bargi, guli, g‘unchasi, mevasi (urug‘i), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moyi va boshqalardan doridarmon tarzida foydalaniladi.

Dorivor o‘simliklarni 2 xil tasniflash qabul qilingan: 1) ta‘sir qiluvchi moddalarning tarkibiga qarab — alkaloidli, glikozidli, efir moyli, vitaminli va boshqalar, 2) farmakologik ko‘rsatkichlariga qarab tinchlantiruvchi, og‘riqqoldiruvchi, uxlatuvchi, yurak-tomir tizimiga ta‘sir qiluvchi, markaziy nerv sistemasini qo‘zg‘atuvchi, qon bosimini pasaytiruvchi va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning ta‘sir etuvchi moddalari alkaloidlar, turli glikozidlar (antraglikozidlar, yurakka ta‘sir etuvchi glikozidlar, saponinlar va boshqalar), flavonoidlar, kumarinlar, oshlovchi va shilliq moddalar, efir moylari, vitaminlar, bo‘yoq moddalar, fermentlar, fitonsidlar, kraxmal, oqsillar, polisaharidlar, azotli moddalar, moy hamda moy kislotalari va boshqa birikmalar bo‘lishi mumkin.

Dorivor o‘simliklarning organizmga ta‘siri uning tarkibidagi kimyoviy birikmalarning miqdoriga bog‘liq. Bu birikmalar o‘simlikning qismlarida turli miqdorda to‘planadi. Dorining ta‘sirchanlik quvvati hamda sifati yuqori bo‘lish davri ularning gullash hamda urug‘lash davrining boshlanishi vaqtiga to‘g‘ri keladi. Dorivor moddalar ba‘zi o‘simliklarning kurtagi,

bargi yoki poyasida, ba’zi o‘simliklarning guli yoki mevasida, ba’zilarida ildizi yoki po‘stlog‘ida to‘planadi. Shuning uchun o‘simliklarning asosan biologik aktiv moddalari ko‘p bo‘lgan qismi yig‘ib olinadi. O‘simliklarning ildizi, ildizpoyasi, piyozi va tunganagi, odatda, o‘simlik uyquga kirgan davrda — kech kuzda yoki o‘simlik uyg‘onmasdan oldin — erta bahorda tayyorlanadi. O‘simlikning meva va urug‘lari pishib yetilganda yig‘iladi, chunki ular bu paytda dori moddalariga boy bo‘ladi. Yangi yig‘ib olingan dorivor o‘simlik mahsuloti tarkibida (yer ustki a’zolarida 85% gacha, ildizida 45% gacha) nam bo‘ladi. Bu nam yo‘qotilmasa (quritish yo‘li bilan), o‘simlik chirib, dori moddalari parchalanib, yaroqsiz bo‘lib qoladi.

Odamlar qadim zamonlardan tabiat ne‘matlaridan foydalana boshlaganidan buyen dorivor o‘tlardan kasalliklarni davolashda foydalanib kelganlar. Bundan 3—4 ming yil ilgari Hindiston, Xitoy, qadimgi Misr mamlakatlarida shifobaxsh o‘simliklar haqida ma’lumotlar beruvchi asarlar yozilgan. Sharqda, xususan O‘rta Osiyo xalq tabobatida dorivor o‘simliklardan foydalanib davolash o‘zining an‘analariga ega. Shifobaxsh o‘simliklardan tibbiy maqsadlarda foydalanish borasida Abu Ali Ibn Sinoning „Al-qonun“ asarida 476 ga yaqin o‘simlikning shifobaxsh xususiyatlari va ularni ishlatish usullari to‘g‘risida ma’lumotlar keltiriladi. Hozgi vaqtda dorivor o‘simliklarning turi ko‘payib, xalq tabobati shifobaxsh o‘simliklar bilan boyigan. Dorivor o‘simliklardan ko‘proq, anor, achchiqmiya, bodom, do‘g‘buy, dorivor gulxayri, yong‘oq, jag‘-jag‘, zubturum, isiriq, itburun, omonqora, pista daraxti, sachratqi, choyo‘t, shildirbosh, shirinmiya, shuvoq, yantoq, yalpiz, kiyiko‘t, tog‘rayhon, qizilcha, qoqio‘t va boshqalari tarqalgan. Achchiqmiyadan paxikarpin, oqquraydan pesni davolashda qo‘llanadigan psoralen, isiriqdan garmin, itsigekdan anabazin, omonqoradan galantamin, shildirboshdan sferofizin va boshqa alkaloidlar olinadi. Anor pustidan gijja haydovchi pelterin tanat va ekstrakt tayyorlanadi. Dorivor gulxayri preparatlari balg‘am ko‘chiruvchi va yumshatuvchi, jag‘-jag‘ va lagoxilusdan tayyorlangan dorilari qon ketishini to‘xtatuvchi, pista bujg‘uni va choyo‘tdan tayyorlangan dorilar me‘daichak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Botanika instituti va Botanika bog‘ining efir moyli, dorivor va bo‘yoqli o‘simliklar laboratoriya ilmiy xodimlari mutaxassislar bilan hamkorlikda O‘rta Osiyo hududida ko‘p tarqalgan yuqumli kasalliklardan eng xavfli sariq (gepatit)ni davolashda ekologik jihatidan toza, samaradorligi yuqori bo‘lgan dorivor o‘simliklar xom ashyolaridan tayyorlangan „Safro haydovchi Hojimatov yig‘masi“ni yaratdilar va bu yig‘ma ilmiy tibbiyotda qo‘llashga va ishlab chiqarishga ruxsat etildi (1997). Shuningdek, SamDU Botanika kafedrasida, Toshkent davlat farmatsevtika institutida dorivor o‘simliklarni ekib yetishtirish texnologiyasi o‘rganilmoqda. Toshkent, Namangan, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida va Xorazm Ma‘mun akademiyasida dorivor o‘simliklar yetishtiradigan maxsus xo‘jaliklar bor.

Dorivor o‘simliklar (lotincha: *plantae medicinalis*) yovvoyi va madaniy o‘simliklar bo‘lib, profilaktika va davolash uchun ishlatiladi. Odamlar va hayvonlar kasalliklari dorivor o‘simliklar bilan davolash tizimi fitoterapiya[1] deb ataladi. O‘simliklardan dorivor maqsadlarda foydalanish imkoniyati ular qo‘llanadigan dori turiga bog‘liq (rasmiy yoki an‘anaviy). Misol uchun, Rossiya sog‘liqni saqlash tizimida faqat dori vositalarining davlat reestriga kiritilgan dorivor o‘simliklardan foydalanish mumkin. Endem turlarning viloyatlar bo‘yicha tarqalishi O‘zbekiston florasida bo‘yicha tahlil qilinganda quruq subtropik iqlimga ega bo‘lgan, qishi unchalik sovuq bo‘lmaydigan, viloyatlarning tog‘li qismlarida endem turlarning soni ancha ko‘p ekanligi ma’lum bo‘ldi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Angren daryolarining suv havzalarining tog‘li qismlarida, shuningdek unchalik baland bo‘lmagan Nurota va Mog‘oltog‘ tog‘larida shular qatoriga kiradi. SHuni ham aytish lozimki, endem turlar juda tarqoq holda uchraydi. Unchalik katta bo‘lmagan maydonlarda 2–3 tadan endem turlarni uchratish mumkin xolos. Ularni bu xilda

tarqalishi xilma–xil muhit sharoitda floraning tarixan shakllanishi bilan bog‘liq bo‘lish extimoldan holi emas.

Ko‘pchilik endem turlar ma‘lum ekologik muhitda yashashga o‘ta ixtissoslashgan. Mezazoy va Kaynazoy erasi qoldiqlaridan tarkib topgan qoyalar, shag‘alli–toshlar, gipsli qatlamlar, turli rangli toshli qoyalar va shunga o‘xshash muhit sharoitda yashashga ixtissoslashganligini kuzatish mumkin. SHuningdek, cho‘l va adirlardagi do‘ngliklar, har xil balandlikdagi tepaliklar, sho‘rxokli, qumli maydonlardan iborat tekisliklar shular jumlasidandir. 381 ta endem turdan 48 turi yoki 12,6% turli rangli qatlamlardagina tarqalgan.

1–jadval.

Endem turlarning viloyatlar bo‘yicha tarqalishi

Tarqalgan	Endem turlar s soni, %	Surxondaryo viloyati	Samarqand viloyati	Toshkent viloyati	Qashqadaryo viloyati	Buxoro viloyati	Farg‘ona viloyati	Q.Q avtonom respublikasi	Andijon viloyati
Viloyatdagi turlari	303 (79,7%)	110	57	57	25	17	22	13	2
Kengroq tarqalgan turlar soni	78 (20,5%)	37	40	13	31	26	7	11	4
Jami	381	147	97	70	56	43	29	24	6

I-bob uchun quydagicha qisqacha xulosa qilinsa adabiyotlar taxlilida Farg‘ona vodiysi, jumladan uning alohida havzalarida [Arifxonova M.M., Pratorov O‘.P.], [Xolqo‘ziev P.X., 1980], [Tojiboyev K.Sh., 2006, 2010] [Madumarov T.A.,2005] va boshqalarni ta’kiddash o‘rinlidir. Olib borilgan izlanishlarning ko‘p bo‘lishiga qaramasdan, vodiyning butun florasi va uni tarkibidagi kamyob va yo‘qolib borayotgan ендемик o‘simlik turlari va ularni tahlili borasidagi ilmiy ishlar yetarli emas.

O‘zbekiston hududida o‘simliklar uning geomorfologik tuzilishiga bog‘liq holda quyidan yuqoriga ko‘tarilgan sari o‘zgarib boradi.

O‘zbekiston hududining ko‘pchilik qismidagi tabiiy sharoitning o‘simliklar o‘sishi uchun noqulay bo‘lishiga qaramay (yozi issiq, quruq, seroftob, qishi nisbatan sovuq) o‘simliklarning 120 oilaga mansub bo‘lgan 4600 turlari mavjud. Uning 3000 dan ortig‘i yovvoyi holda o‘suvchi turlar bo‘lib, 9 foizi endemik, kamyob yoki yo‘qolib ketish xavfi ostidagi o‘simliklardir. Shunday qilib, Yovvoyi holda o‘suvchi o‘simlik turlarning 1998-yilga kelib, O‘zbekiston “Qizil kitobi” ga kiritilgan turlarning soni 301 tani, 2009-yilga kelib 324 tani va 2019-yilga kelib esa 314 tani tashkil etdi. Shuning uchun tabiiy boyliklardan foydalanishni tashkil etish va boshqarishda tabiat qonunlarini bilish, uni hisobga olish hamda unga amal qilish har bir mintaqadagi ekologik holatning eng muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, ekologiyaga zarar yetkazuvchi faoliyatga yo‘l qo‘ymaslikning muhim shartidir.

Endem turlarning viloyatlar bo‘yicha tarqalishi O‘zbekiston florasi bo‘yicha tahlil qilinganda quruq substropik iqlimga ega bo‘lgan, qishi unchalik sovuq bo‘lmaydigan, viloyatlarning tog‘li qismlarida endem turlarning soni ancha ko‘p ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Angren daryolarining suv havzalarining tog‘li qismlarida,

shuningdek unchalik baland bo‘lmagan Nurota va Mog‘olto‘g‘ tog‘larida shular qatoriga kiradi. SHuni ham aytish lozimki, endem turlar juda tarqoq holda uchraydi. Unchalik katta bo‘lmagan maydonlarda 2–3 tadan endem turlarni uchratish mumkin xolos. Ularni bu xilda tarqalishi xilma–xil muhit sharoitda floraning tarixan shakllanishi bilan bog‘liq bo‘lish extimoldan holi emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tojiboyev K.Sh. Chodaksoy havzasining o‘simliklar qoplami va o‘tloqlari. Toshkent, 2006.
2. To‘xtayev A., Hamidov A., Fayziyev A. “Botanikadan o‘quv – dala praktikasi” Toshkent, “O‘qituvchi” 1998.
3. Тожибоев К.Ш. Флора Юго-Западного Тянь-Шаня. Ташкент, Фан, 2010.
4. «Флора Узбекистана» 1-6 т. Т. 1941-1962 гг
5. Холиқов С., Пратов Ў., Файзоев А. “Ўсимликлар аниқлагичи” Тошкент, “Ўқитувчи”, 1995.
6. Ҳамидов А., Набиев М., Одилов Т. “Ўзбекистон ўсимликлари аниқлагичи” Тошкент . “Ўқитувчи” 1997.